

Vebsayt: <https://involta.uz/>

SUG'D BOSHQARUV TIZIMIDA TURKIY UNVONLARNING O'RNI

Ilmiy rahbar: G'oyipov Bobur Sobirovich

Ismatov Oybek

Samarqand davlat universiteti O'zbekiston tarixi kafedrası II

kurs magistranti

Annotatsiya: Maqolada Sug'd-Turk munosabatlari va boshqaruvida turkiylarning o'rni aks etgan. Turk va Sug'd davlatlaridagi harbiy unvonlar bir-biri bilan uzviy bog'langan. Turk hoqonligining qaror topishi esa barcha sohalarda rivojlanish va taraqqiyot uchun omil bo'ldi. Xoqonlik qaror topgunga qadar ham sug'dlarning ular hayotiga kirib kelishi kuzatilgani ma'lum ma'noda xoqonlikning ma'muriy-boshqaruviga zamin yaratgan.

Kalit so'zlar: she (shad), yabg'u(jabyw), tegin(tegin), шad(šad), eltabar(eltäbär), xatun(xatun/qatun), tudun(tudun/tuđun), tutuq(tutuq/tutuγ), tarxon(tarxan/tarqan), cho'r(cur), erkin(irkin).

Sug'd konfederatsiyasi boshqaruvida mahalliy unvonlar bilan birga turkiy unvonlar ham amal qilingan. Ushbu turkiy unvonlarning Sug'd boshqaruviga tatbiq etilishiga sabab, markaziy va mahalliy hokimiyat o'rtasidagi aloqalarni jonlantirishga qaratilgan edi. Sug'd konfederatsiyasining taraqqiy etishida uning asrlar davomida shakllanib kelgan boshqaruv tizimi muhim ahamiyat kasb etgan. Bu boshqaruvning yanada takomillashtirilishi jarayonida Tung yabg'u hoqonning ma'muriy boshqaruvdagi harakati ahamiyatli bo'ldi.

E.I.Kchanov xitoy manbalariga tayangan holda turk davlatchilik ma'muriy-boshqaruv

tizimida qo'llanilgan unvonlarni tahlil qilib, ularning sonini 28 ta deb qayd etgan. Bu ierarxiya sizga zaif tomonlarni beradi 5 tasi: ehu (yabg'u), she (shad), dele (tegin) va tutunfa (tudun)lar oliy mansablar hisoblanilgan, 23 tasi esa kichik amaldorlarga tegishli bulgan. Mansablarning barchasi merosiy hisoblangan. Ushbu fikr T.J.Barfield tomonidan ham tasdiqlangan¹.

G'.Boboyorov esa Turk xoqonliga boshqaruvida 40 ga yaqin unvon va 50 dan ortiq etitetlar mavjud bulganligini keltiradi hamda ularning turli guruhlariga bulgan holda tahlil qilgan. A. Ataxodjaev esa xoqonlik boshqaruvida yabgu (jabgw), tegin (tegin), shad (šad), eltabar (eltäbär), xotun (xatun/qatun), tudun (tudun/tudun), tutuq (tutuq/tutug), tarkxon (tarxan/tarqan), cho'r (čor), erkin (erkin) kabi unvon va mansablari amalda bo'lganligini ta'kidlaydi. Lekin ushbu unvonlarning aynan nechitasi Sug'd konfederatsiyasi boshqaruvida ishlatilganligi masalasi bir muncha mavhum. Sug'd konfederatsiyasi boshqaruvidagi mansablar tizimining xoqonlik hukmronligidan oldingi davrlarda qanday bo'lganligi tog'risida manbalarda ma'lumotlar yo'q hisobi.

Turk xoqonlari Sug'd konfederatsiyasi boshqaruvida azaldan davom etib kelayotgan an'analarni o'zgartirmaslikka harakat qilgan holda sulola hukmdorlariga b'azi turkiy unvonlarni, jumladan, eltabar va tudun unvonini berish orqali Sug'dni boshqargan². Xususan, Mug' tog'i sug'diy hujjatlaridan B-13 raqamlisida turkiy eltabar unvoni ryttpyr, B-15 VA A-15 hujjatlarida ryttpyr shakllarida uchrab, ular mazmunidan ushbu unvon egasining sug'd konfederatiasining yuqori martabali amaldorlaridan biri bulganligi anglashiladi. Eltabar iborasi dastlab A.A. Freyman tomonidan "ruhoniy" deb talqin qilingan. V.A.Livshits esa mazkur iborani dastlab litpir tarzida o'qib, uni shaxs ismi bo'lishi mumkinligini e'tirof etadi. Ammo keyingi tadqiqotlarida eltabar Turk xoqonliga boshqaruvida tavsiya unvon baholash to'g'ri deb hisoblaydi. Hatto, ba'zi tadqiqotchilar eltabar unvonini Toxaristonning Shuman va Axarun hukmdorliklaridagi turkiy sulolalar bilan aloqador deb keltirishadi³.

Eltabar iborasini lug'aviy jihatdan turkiy tildagi el – "xalq" tabar – "boshqarish, tartibga solish", ya'ni "xalq boshqaruvi uchun yuborilgan" deb talqin qilish mumkin. Xullas, Sug'd

¹ Барфилд Т.Дж. Опасная граница. Кочевые империи и Китай (221 г. до н.э. – 1757 г. н. э.) / перевод с английского Д.В. Рухлядева, В.Б. Кузнецова. – СПб.: 2009. – С. 111.

² Stark S. Nomaden und Selbsthabe in Mittelasien – und Zentralasien. ... – P. 389; Бабаяров Г. Государственный строй Западно-Тюркского каганата: ... – С. 7.

³ Бичурин Н.Я. Собрание сведений. ... I. – С. 283.

konfederatsiyasi boshqaruvida Turk hoqonligi tomonidan berilgan joriy etilgan eltabar unvonidagi amaldor faoliyat ko'rsatgan bo'lib, uning vazifasi konfederatsiyada hoqonlikning noibi sifatida soliq va tushumlarni nazorat etish bo'lgan. Bu esa sug'diy hujjatlar va xitoy manbalarida keltirilgan ma'lumotlar asosida o'z tasdig'ini topadi. Sug'd boshqaruviga eltabar unvonning joriy etilganligi borasida Mug' tog'i sug'diy hujjatlari hozircha yagona manba ekanligi hisobga olgan holda ushbu unvondagi amaldorlar konfederatsiyaning boshqa hukmdorliklariga ham junatilgan bo'lishi mumkinligini ta'kidlash joiz.

Konfederatsiya markazi bo'lgan Samarqandda 650 - 780 - yillar oralig'ida hukm surgan ixshid unvonli sulola vakillariningning ko'pchiligi, garchi Tarxun, G'urak, Turg'ar kabi turkiy ismlarga ega bo'lishi barobarida sug'diy ixshid unvonini qo'llashda davom etgan bo'lsa, Sug'dning Naxshab hukmdorlari forsiy ispahbod unvonidan foydalanishgan⁴. Sug'd konfederatsiyasining Panch hukmdorligi 708 yildan boshqargan sug'diy Devashtich afshin unvonidan foydalanish bilan birgalikda, arab manbalaridan ma'lum bulishicha, shur (chur) unvonini qo'llashda ham davom etgan. Devashtichga Turk xoqoni tomonidan unvon taqdim etilgani Mug' tog'i sug'diy hujjatlaridan ma'lum bo'ladi. Lekin manbada aynan qaysi unvon ekanligi keltirilmagan. Bu boshqa manbalar orqali ham ma'lum emas.

Sug'd konfederatsiyasining o'ziga xos xususiyatlaridan biri uning nisbiy muxtoriyat holatini saqlashga harakat qilganligi bo'lib, bu unvonlar tizimining saqlanganligida ham ko'zga tashlanadi. Masalan, Sug'd konfederatsiyadagi sug'diy sulola vakillari chur, tarhon kabi turkiylarga xos unvonlarni qo'llash bilan birgalikda, mahalliy ixshid, afshin, ispahbod kabi sug'diy va forsiy unvonlarni saqlab qoldiki, shu sababli bo'lsa kerak, Samarqand xonadoni o'sha davr arabiy va forsiy tilli manbalarida "Ixshidiylar sulolasi" sifatida qayd etiladi⁵.

Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, Panch hukmdorligi boshqaruvida čur (čor) - cho'r unvoni qo'llanilishi tarixiy asoslarga ega. Jumladan - "Tang shu" yilnomasida Samarqand hukmdori Ulega (G'urak) Mochjo (Bekchur) ismli o'g'lini Mu (Maymurg') shahriga hokim etib tayinlagani haqida ma'lumot aks etgan. Ba'zi tadqiqotchilarning fikricha, G'urak Sharqiy Turk xoqoni Mochjo (691-716) sharafiga o'z o'g'lini Bekchur deb atagan bo'lishi mumkin. Boshqa tomondan esa, bu hol Sug'd boshqaruvida turkiy chur unvoni qo'llanilgani bilan izohlanishi

⁴ История ат-Табари. ... – С. 244.

⁵ Togan Z.V. Umumî Türk tarihi'ne giriş. Cilt I. ... – S. 178-179.

ham mumkin. Lekin hukmdor ismidagi chur uning bu unvonga ega bo'lganligini anglatmaydi. Chur unvoni "kuchli", "baquvvat", "g'alabali" kabi ma'nolarni anglatadi. Shuning uchun ham shaxs ismiga uning sifati - chur qo'shib ishlatilgan.

Shuningdek, shur (chur) unvonini kelib chiqishini sosoniylarga taalluqli ekanligi haqida qarashlar ham mavjud. Xususan, V.A.Livshits fikriga ko'ra, chur iborasi g'ur atamasi bilan bog'lik bo'lib, sosoniylar hukmronligi davridan ishlatilgan. Yaponiya olimi Yu.Yoshidaning fikricha, Chur unvoni eftaliylar davri boshqaruvidan Turk xoqonligi boshqaruviga o'tgan. V.A.Livshitsning mazkur unvonni sosoniylar davridan boshlab amalda qo'llanilganligi va Yu.Yoshidaning chur unvoni eftaliylar davriga oid mazmunidagi fikrlari qo'shimcha dalillarga muxtoj. Ulardan farqli ravishda Mug' tog'i sug'diy hujjatlarida chur unvonining Sug'dda mavjud bo'lganligi va ushbu unvon sohibi harbiy ishlar tashkilotchisi bo'lganligi bilan bog'liq ishoralar uchraydi. Chur unvonining ko'proq harbiylikka dahldor ekanligi soha mutaxassislari tomonidan ham etirof etiladi⁶.

Mug' tog'i sug'diy hujjatlarda eltabar, tudun, tarxon, chur kabi xoqonlikning markaziy boshqaruviga xos unvonlarning qayd etilishi xoqonlik tomonidan Sug'd konfederatsiyasi boshqaruviga alohida e'tibor qaratilganidan darak beradi. Ushbu holat Sug'dning iqtisodiy boy salohiyati bilan bog'liq bo'lib, xoqonlik tomonidan tayinlangan amaldorlar soliq tushumlarni xoqonlik hazinasiga tushushini nazorat qilishgan.

Bir so'z bilan aytganda, Sug'd konfederatsiyalaridagi o'ziga xos davlat boshqaruvi natijasida turli etnoslar orasida integration jarayonlar yanada kuchayadi va bu davrda "turk-sug'd simbiozi" tobora faollashdi. Natijada Markaziy Osiyo sivilizatsiyasi o'zining navbatdagi taraqqiyot pallasiga qadam quydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q.// Biz o'z kelajagimizni o'z qo'limiz bilan quramiz.-T.: O'zbekiston, 7-jild.-b.132
2. Stark S. Nomaden und Seßhafte in Mittelasiien – und Zentralasiien. ... – P. 389;
Бабаяров Г. Государственный строй Западно-Тюркского каганата:.. ... – С. 7.

⁶ Кубатин А.В. Система титулов в Тюркском каганате. Генезис и преемственность. ... – С. 116.

3. Барфилд Т.Дж. Опасная граница. Кочевые империи и Китай (221 г. до н.э. – 1757 г. н. э.) / перевод с английского Д.В. Рухлядева, В.Б. Кузнецова. – СПб.: 2009. – С. 111.
4. История ат-Табари. ... – С. 244.
5. Кубатин А.В. Система титулов в Тюркском каганате. Генезис и преемственность. ... – С. 116.
6. Togan Z.V. Umumî Türk tarihi'ne giriş. Cilt I. ... – S. 178-179.